

ВЛИЯНИЕ ХИМИОТЕРАПИИ НА КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ У ДЕТЕЙ С ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ: КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ

Профессор **Маджидова Я.Н.**

Ассистент **Самандарова М.И.**

Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт
«Кафедра Неврологии и детской неврологии, медицинской генетики».
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14022375>

Введение

Дети, перенесшие химиотерапию по поводу онкогематологических заболеваний, таких как лейкозы и лимфомы, часто сталкиваются с долгосрочными когнитивными нарушениями. Современные исследования показывают, что химическая терапия может негативно влиять на нейропластичность и когнитивное развитие, что приводит к проблемам с памятью, вниманием и исполнительными функциями. Несмотря на увеличение выживаемости, когнитивные последствия остаются серьезной проблемой для пациентов и их семей. Данное исследование направлено на изучение количественных и качественных данных, свидетельствующих о влиянии химиотерапии на когнитивные функции у детей.

Цель исследования является количественная и качественная оценка когнитивных нарушений у детей, перенесших химиотерапию, с акцентом на использование нейропсихологического тестирования.

Методы исследования. Для исследования были отобраны 150 детей в возрасте от 5 до 16 лет, которые завершили лечение химиотерапией в период от 6 месяцев до 5 лет назад. В исследование включены как количественные, так и качественные методы оценки. Для количественной оценки когнитивных нарушений использовались стандартизированные нейропсихологические тесты, такие как Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC), Digit Span, Stroop Test и Trail Making Test. Результаты когнитивных тестов сравнивались с контрольной группой здоровых детей. Для качественной оценки проводились полуструктурированные интервью с детьми и их родителями для сбора данных о субъективных переживаниях когнитивных изменений и их влиянии на повседневную жизнь. Также использовались анкеты для оценки качества жизни, такие как PedsQL (Pediatric Quality of Life Inventory).

Результаты исследования. Результаты нейропсихологического тестирования продемонстрировали, что у 65% детей, перенесших химиотерапию, наблюдалось значительное снижение показателей по рабочей памяти, вниманию и исполнительным функциям. Эти когнитивные нарушения проявлялись в разных сферах повседневной жизни и учебной деятельности. В частности, тестирование выявило ухудшение способности удерживать информацию в кратковременной памяти и проблемы с концентрацией, особенно при выполнении задач, требующих многозадачности или последовательных действий.

По результатам теста WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children), дети, перенесшие химиотерапию, показали результаты в среднем на 10% ниже, чем дети из

контрольной группы, что указывает на общую задержку когнитивного развития. Наиболее выраженное снижение наблюдалось в субтестах, связанных с вербальной рабочей памятью и скоростью обработки информации. Например, в тесте Digit Span, который измеряет способность запоминать и воспроизводить последовательности цифр, средний балл детей, прошедших лечение, был ниже на 15% по сравнению с контрольной группой.

Кроме того, тесты на внимание, такие как Stroop Test и Trail Making Test, подтвердили, что у детей, подвергшихся химиотерапии, время выполнения заданий на переключение внимания увеличилось в среднем на 20%. Это свидетельствует о снижении когнитивной гибкости и способности эффективно переключаться между различными задачами.

Особенно заметны когнитивные дефициты у детей младшего школьного возраста (от 6 до 10 лет). В этой возрастной группе у 70% детей были выявлены значительные отклонения в показателях исполнительных функций, таких как планирование и организация действий. В частности, результаты теста Trail Making Test показали, что дети младшего школьного возраста, перенесшие химиотерапию, выполняли задания медленнее на 25-30%, чем их сверстники из контрольной группы.

Интервью с родителями и детьми выявили, что 70% детей испытывали трудности в учебе, особенно при выполнении многозадачных и требующих концентрации задач. Родители отмечали ухудшение повседневных когнитивных навыков, таких как планирование, организация и способность следовать инструкциям. Большинство детей сообщили о снижении внимания и памяти, что негативно сказывается на их социальной адаптации и обучении.

Для подтверждения корреляции между когнитивными нарушениями, возрастом ребенка на момент начала лечения и интенсивностью химиотерапии был проведен корреляционный анализ с использованием коэффициента корреляции Пирсона.

Корреляция между возрастом ребенка на момент начала лечения и уровнем когнитивных нарушений показала отрицательный коэффициент корреляции ($r = -0.45$, $p < 0.01$), что указывает на то, что более ранний возраст начала лечения был связан с более выраженными когнитивными дефицитами.

Интенсивность химиотерапии (измеряемая в кумулятивной дозе препаратов) также оказала значительное влияние на когнитивные функции ($r = 0.52$, $p < 0.01$). Это свидетельствует о том, что более высокие дозы химиотерапии коррелировали с более выраженными нарушениями памяти, внимания и исполнительных функций.

Кроме того, было проведено исследование уровня воспалительных маркеров (интерлейкинов и С-реактивного белка) у этих пациентов. Уровни интерлейкина-6 (IL-6) и С-реактивного белка (СРБ) коррелировали с когнитивными нарушениями. Коэффициент корреляции между уровнями IL-6 и степенью когнитивных нарушений составил $r = 0.38$ ($p < 0.01$), подтверждая, что более высокие уровни воспалительных маркеров связаны с более значительными нарушениями когнитивных функций. Аналогичные значения были обнаружены для С-реактивного белка ($r = 0.41$, $p < 0.01$).

Эти данные подтверждают, что когнитивные нарушения связаны не только с возрастом и интенсивностью химиотерапии, но и с воспалительными процессами, что

согласуется с выводами зарубежных исследований (Patel et al., 2020; Myers & Pierce, 2013).

Заключение.

Полученные количественные и качественные данные подтверждают, что химиотерапия оказывает значительное влияние на когнитивные функции у детей, что требует разработки и внедрения программ нейропсихологической реабилитации. Интервенции, направленные на улучшение памяти, внимания и исполнительных функций, должны стать неотъемлемой частью постлечебной поддержки детей. Кроме того, регулярный мониторинг воспалительных маркеров может способствовать раннему выявлению когнитивных проблем и более точной коррекции терапии.

References:

1. Patel, S. K., Meier, I. B., & Snyder, K. T. (2020). Inflammatory markers and cognitive function in pediatric cancer patients treated with chemotherapy. *Brain, Behavior, and Immunity*, 87, 503-511.
2. Myers, J. S., & Pierce, J. (2013). Inflammatory mediators of cancer-related cognitive impairment: A review of the evidence. *Oncology Nursing Forum*, 40(5), 469-478.